

MODELET E VETË PUNËSIMIT DHE INISIATIVAT SIPËRMARRËSE PËRBALLË EFEKTIVITETIT TË POLITIKAVE PUBLIKE TË PUNËSIMIT

Prof. Asoc. Dr. Arlinda YMERAJ¹

Abstract

The more progress advances, the more its contradictions are identified. Economic growth produces wealth, but it fails to secure jobs to everyone. By far, free market economy enhances a variety of unlimited opportunities, but it leads to hardships and inequalities, as well. The un-finished debate on “globalization” and its impact on markets, seems to hide the changes that have occurred on social relations sphere, which by all means affect the people’s social welfare. The generation of 21st Century is challenged by a new social conflict. Whilst in the yesterday’s era, the conflict was between those below and above the threshold of income, in the present society, the conflict is “from outside to inside”, in other words, the conflict between inclusion and exclusion.

As a matter of fact, it is not sufficient to guarantee the right to live. As A. Margalit observes ‘...the quest for a just society is not enough; what we should desire even more is a decent society, one whose institutions do not humiliate the people under their authority by giving out goods and services while stripping them of their human rights’, which start with the deny of the right to labor. In the today society, unemployment is a global challenge, especially among youth. Access to jobs can bolster self-esteem and produce benefits for societies beyond incomes. Programs that support employment for at-risk populations, including youth, can consider the ways in which jobs affect peoples’ attitudes, values, and behaviors and contribute to improved relations between groups. Arguably, in countries with high youth unemployment, like Albania, targeted training programs as well as empowerment of entrepreneurship through financial incentives, have the potential to be designed to strengthen self-esteem, which can lead to greater community involvement and reduced inequality and exclusion.

The paper “The enhancement of employment and entrepreneurship among young people through active labour market policies” advances the argument of building effective employment policies for young people, founded on institutional cooperation and social responsibility in Albania. The paper is composed of five sessions, including summary and conclusions. While the first session summarizes findings of the research, the second session emphasizes overall recommendations. The third session, with respect to the overall political and social context of the labor market reforms in Albania, paves the way for the introduction of new and innovative labor market policies to boost youth employment. Session four, the core component of the paper, addresses 12 innovative models, clustered in three categories. The targeted models, although are a result of literature review, are elaborated and further analyzed vis-à-vis Albanian market demand and supply.

Key words: unemployment, youth unemployment, social responsibility, active labour market policies.

1. Hyrje

Papunësia e të rinjve ka patur dhe vazhdon të ketë një ndikim të thellë tek të rinjtë si edhe tek shoqëria në të cilën ata jetojnë. Papunësia e të rinjve është një problem global, kombëtar dhe lokal, që kërcënon “fabrikën sociale” të të gjithë shoqërisë. Më shumë se 18 përqind e forcës aktive për punë, është e papunë në Shqipëri (LFS 2014, INSTAT), ndërsa 33,9 përqind të saj e përbëjnë të rinjtë, 15 deri 29 vjeç. Faktorët që ndikojnë në papunësinë e të rinjve duhen kërkuar tek problemet e sistemit arsimor si

edhe pamjaftueshmëria e politikave mbështetëse ndaj të rinjve.
Për t'iu përgjigjur një nevoje të tillë kritike, qeveria ka trajtuar me prioritet politikat e reformimit të tregut të punës, në veçanti politikat e nxitjes të punësimit të grupeve të

¹ Universiteti Europian i Tiranës

përrjashtuara, në përputhje me vizionin strategjik të BE si edhe Strategjinë e Punësimit 2020. Kështu, Strategjia e Aftësimit dhe Punësimit 2014-2020 përcakton drejtimet e zhvillimit të politikave të formimit profesional dhe punësimit me qëllim jo vetëm zgjidhjen e problemeve shqetësuese të funksionimit të tregut të punës, por harmonizimin e politikave të punësimit me zhvillimin ekonomik e social të vendit.

Shqipëria është një nga vendet në zhvillim që përpiket të diskutojë mënyrat e mbrojtjes dhe integritit të të rinjve të papunë. Eksperienca botërore njih mjaft modele të sukseshme, të zbatuara si në vendet e zhvilluara ashtu edhe në ato në zhvillim. Edhe në vendin tonë, kjo eksperiencë nuk është e panjohur. Tashmë ka praktika të cilat janë zbatuar ose janë në zbatim, kryesisht në nivel lokal, të cilat dëshmojnë për mundësitë e integritit social të të rinjve të përjashtuar nëpërmjet rritjes së kapaciteteve, aftësimit për jetën, arsimimit dhe integritit në tregun e punës.

Punimi “Modelet e vetë punësimit dhe inisiativat sipërmarrëse përballë efektivitetit të politikave publike të punësimit” trajton çështjen e identifikimit dhe propozimit të modeleve më të përshtatshme të punësimit, me qëllim përfshirjen sociale të të rinjve të përjashtuar nëpërmjet rritjes së kapaciteteve të tyre vetëvepruese. Modelet e propozuara udhëhiqen nga qëllimi themelor i “Zhvillimit të aftësive të të rinjve të përjashtuar për punësim dhe vetëpunësim, për të nxitur përfshirjen sociale dhe pjesëmarrjen qytetare të tyre”, sepse vetëm ndërgjegjësimi i vetë të rinjve dhe aftësimi i tyre, do t’i shndërrojë ata në faktor konkurrence në treg dhe në të njëjtën kohë do të sigurojë edhe përfshirjen sociale të tyre. Të gjitha modelet e paraqitura janë rezultat i analizës së literaturës bashkëkohore mbi Politikat aktive të punësimit në rajonin tonë dhe në BE. Rezultatet e analizës së eksperiencave të hulumtuara janë krahasuar me eksperiencat shqiptare për të konkluduar mbi mundësitë e zhvillimit të të njëjtës politikë e ndërtimit të të njëjtit model edhe në vendin tonë.

Analiza e krahasuar e çdo modeli nxjerr në pah anët pozitive, dobësitë, mundësitë dhe rreziqet që kërcënojnë suksesin e modelit në kushtet e tregut shqiptar të punës si edhe në kontekstin e zhvillimit ekonomik e shoqëror të vendit. Në secilin nga modelet e paraqitura në skedat përkatëse, është përshkruar jo vetëm vlerësimi i modelit, por edhe masat legjislative e institucionale që duhet të ndërmerren me qëllim që modeli të zbatohet. Masat që duhet të ndërmerren janë organizuar në formën e një plani të thjeshtë veprimi, që organikisht lidh institucionin përgjegjës me detyrën përkatëse. Raporti mbyllet me disa vlerësime e rekomandime, që synojnë marrjen e masave me qëllim që politikat e propozuara të zbatohen me sukses në vendin tonë.

2. Modele të Politikave të Nxitjes së Punësimit

2.1. Ndërmarrjet dhe Kooperativat Sociale

Organizimi një aktiviteti ekonomik jo fitimprurës, për sigurimin e një shërbimi të kërkuar social, për sigurimin e të cilit kontribuon një bashkësi individësh të përjashtuar nga konkurrenca e tregut quhen Ndërmarrje&Kooperativa Sociale. Krijimi i këtyre Ndërmarrjeve udhëhiqet nga nevoja për të mbështetur krijimin e vendeve të punës për individëve ose grupe të përjashtuara (të papunë të pakualifikuar, të papunë afatgjatë, të papunë pa eksperiencë - të rinj në tregun e punës, individë me aftësi të kufizuara etj.)

Këto ndërmarrje karakterizohen nga:

- ✓ Aktiviteti ekonomik është rezultat i organizimit në bashkësi dhe funksionimit.
- ✓ Produkti i prodhuar është shërbim, për të cilin ekziston kërkesa por jo oferta.
- ✓ Deri 30% e burimeve njerëzore përbëhet nga individë të grupeve të përjashtuara.
- ✓ Hyrja në treg dhe përballimi i konkurrencën lehtësohet nga politikat mbështetëse, nëpërmjet reduktimit të taksave të punës, përdorimit efektiv të pagesave publike të mbështetjes/mbrojtjes sociale.
- ✓ Mundësi potenciale për zbatim në sektorë jo tradicionalë dhe “të rinj”, si Ekonomia e gjelbër, Industria e Komunikimit e Teknologjisë, Shërbimet dhe kujdesi shëndetsor.

Ndërmarrjet sociale gjithnjë e më shumë po tërheqin vëmendjen e hartuesve të politikave si edhe të grupeve të interesit për fleksibilitetin ligjor e mundësinë e harmonizimit të rregullave të konkurrencës së tregut me objektivat sociale.

Eksperiencat tregojnë se mund të krijohen e funksionojnë në sektorë të shërbimeve për publikun, shërbimeve të kujdesit shëndetsor, shërbimeve sociale, turizmin, ambientin dhe mirëmbajtje e zhvillim të institucioneve të interesit kombëtar (institucione kulturore), institucione të përdorimit lokal si edhe infrastrukturë e sigurimit të të mirave të dobishmërisë publike.

Tabela 1 paraqit në mënyrë të përmbledhur anët pozitive të këtyre ndërmarrjeve si edhe problemet e tyre. Ndërmarrjet dhe sipërmarrjet sociale në Shqipëri përfaqësojnë një eksperiencë të re. Një model i tillë është “Mirëqenia Sociale Mikse e Vendeve të Adriatikut” projekt i mbështetur nga BE, programi IPA (2012/2016) dhe që u zbatua në Shqipëri, (Tiranë dhe Durrës), Itali (Rajoni Marche, Mali i Zi (Ulqin), Kroaci (Zagreb) dhe Bosnje Hercegovinë(Sarajevë) si bashkëpunim i Qendrës Shqiptare për Studime Sociale dhe Bashkisë Tiranë e Durrës.

Tabela 1: Ndërmarrjet sociale

Anë pozitive:	Probleme:
a. Mundësi për arritjen e kombinuar të objektivave ekonomike e sociale.	a. Aksesit tek kapitalet fillestare.
b. Larmishmëri modelesh, mundësi aplikimi në sektorë të jo tradicionalë të tregut.	b. Mungesa e legjislacionit shoqëror me njohjen e mundësive për krijimin e ndërmarrjeve sociale.
c. Larmishmëri shërbimesh të siguruara.	c. Përmirësimi i strukturave mbështetëse për ndërmarrjet sociale.
	d. Zhvillimi i sistemeve rregullatore e instrumentave politikë.
	e. Përshtatja e aftësive të të rinjve me kërkesat e punëdhënëve,
	f. Mungesa e eksperiencës së punës.

Modeli i “Mirëqenies Sociale Mikse”, modeli më premtues i Europës së sotme Jug Lindore, nxit idenë e ofrimit të shërbimeve efektive shoqërore si rezultat i bashkëpunimit të aktorëve dhe grupeve të interesit, pavarësisht nga natyra e marrëdhënieve institucionale apo tipologjia e organizimit shoqëror. Institucionet “mikse” i bashkon misioni dhe synimi i përbashkët: sigurimi i mbështetjes për funksionimin e shërbimeve shoqërore efektive, ndërsa dekoncentrimi i fuqisë dhe kompetencave drejt qeverisjes vendore, konsiderohet si mekanizmi më i përshtatshëm. Tabela 2 paraqit informacion më të detajuar rreth këtij modeli.

Tabela 2: Mirëqenia Sociale Mikse e Vendeve të Adriatikut

Baza Legjislative: Mungon	Baza Institucionale: Marëveshje bashkëpunimi në parim ndërmjet partnerëve: qeveri qendrore, qeveri lokale, shoqata jo qeveritare, kooperativa sociale.	Organizimi Praktik: Njësi zbatimi projekti për secilin nga institucionet pjesëmarrëse. Bashkia Tiranë në rolin e koordinatorit të përgjithshëm.
Përfundime nga praktikat e deritanishme(brenda vendit):		
Anë pozitive: a. Model efektiv për sigurimin e shërbimeve sociale për grupe të përjashtuara. b. Sigurimi i shërbimeve dhe formimi profesional i siguruesve të shërbimeve zhvillohen paralelisht. c. Nxit sipërmarrjen e të rinjve.	Probleme: a. Qëndrueshmëria e shërbimeve. b. Mbulimi i kostos së investimit fillestar.	

Në Shqipëri kooperativat sociale mund të mbështeten dhe të funksionojnë në industrinë e Shërbimeve të kujdesit shëndetsor, shërbimeve të përkujdesit social komunitar, në industrinë e Turizmit (Turizëm familjar) si edhe në Industrinë ricikluese.

2.2. Biznesi Social

Organizimi i një aktiviteti ekonomik për të ofruar një shërbim të kërkuar nga tregu, nga një individ apo bashkësi individësh, të cilët pranojnë që përfitimet ekonomike të përdoren për rritjen e aktivitetit të organizatës konsiderohet Biznes Social. Mbështetja e krijimit të vendeve të punës për individë ose grupe të përjashtuara (të papunë të rinj të pakualifikuar, të papunë afatgjatë, individë me aftësi të kufizuar etj.), të organizuar si punëmarrës në një organizatë biznesi, që operon në kushtet e ekonomisë së tregut të lirë udhëheq veprimtarinë e bizneseve sociale.

Biznesi social karakterizohet nga:

- ✓ Lloji i organizatës nuk është i rëndësishëm për funksionimin si biznes social, por preferohen bashkësitë.
- ✓ Bashkësia e anëtarëve themelues duhet të pranojë parimin themelor të funksionimit: fitimi përdoret për zhvillimin/rritjen e aktivitetit.
- ✓ Mund të operojë në sigurimn e çdo lloj shërbimi, mjaft që të kërkohet nga tregu.
- ✓ Të punësuarit janë kryesisht nga grupe të përjashtuara.

Mbështetja sigurohet nga fondet publike si edhe nëpërmjet reduktimit të taksave të punës. Tabela 3 paraqit cilësitë dhe problemet e aktiviteteve të organizuara si Biznese Sociale. Kooperativa YAPS është biznesi i parë social në Shqipëri. Kooperativa YAPS si Biznes Social filloi aktivitetin në 1 qershor 2001. Rreth 40 të rinj kryesisht nga shtëpia e fëmijës, të rinj me aftësi të kufizuar dhe me prejardhje minoritare u punësuan në këtë aktivitet, duke arritur pothuajse të gjitha aspektet e biznesit nën administrimin e qendrës Don Bosco.

Tabela 3: Biznesi social

Anë pozitive: a. Mundësi për arritjen e kombinuar të objektivave ekonomike e sociale. b. Larmishmëri shërbimesh të siguruara.	Probleme: a. Aksesit tek kapitalet fillestare. b. Mungesa e legjislacionit shoqëruar me njohjen e mundësive për krijimin e bizneseve sociale. c. Menaxhimi në vazhdimësi i biznesit. d. Përshtatja e aftësive të të rinjve me kërkesat e punëdhënësve e. Monitorimi financiar dhe i aktivitetit. f. Promovimi.
---	--

Kooperativa kryesisht operon në fushën e shërbimit postar, sidomos ndërmjet institucioneve. Megjithatë, shërbimet e ofruara janë rritur duke përfshirë shërbimet e përqëndruara të pastrimit nëpër hotele e institucione të tjera, si edhe shërbime riparim e mirëmbajtje (lyerje, vendosje hidrosanitare, riparime defektesh elektrike etj).

Vetëm gjatë 5 vjetëve të fundit numri i punonjësve është thuhetse dyfishuar (nga 70 në 120). Gjatë 10 vjetëve, vëllimi i shërbimeve postare është rritur 8 herë (nga 15.000 shërbime në vitin 2005 në 120.000 shërbime në vitin 2015), ndërsa numri i klientëve për shërbimet e pastrimit dhe mirëmbajtjes është rritur 3, 5 herë (nga 25 klientë në 2005 në 84 klientë në 2015). Vëllimi i xhiros është rritur në mëse 3 herë, nga US\$250,000 në vitin 2005 në 800,000 në vitin 2015.

Kooperativa ka punësuar të rinj të përjashtuar ose në rrezik përjashtimi përkatësisht nga komuniteti rom&egjiptian, të rinj të sapo larguar nga qendrat residenciale të kujdesit për fëmijë jashtë kujdesit prindëror, të rinj me aftësi të kufizuar etj. Së fundmi, kooperativa ka nënshkruar kontratë me shërbimin e provës për të rinjtë që kryejnë dënime alternative. Totali i të rinjve që kanë punuar gjatë viteve në YAPS është 380 vetë. Bizneset sociale në Shqipëri mund të zhvillohen në zonat rurale për të siguruar “Shërbimet e mirëmbajtjes të paisjeve elektrike, mekanike e makinerive” , në zona urbane dhe rurale për të siguruar prodhime artizanale të artikujve të zbukurimit/luksit si edhe në industrinë e shërbimeve të kujdesit residencial për të moshuar.

Tabela 4: YAPS, karakteristika specifike

<p>Baza Legjislative: Ligji mbi Biznesin Social. Megjithatë duhet të nënvizohet se ligji ekzistues mbi biznesin social është një version hibrid i modelit të Ndërmarrjeve Sociale dhe Bizneseve Sociale.</p>	<p>Institucionale: Krijimi i Këshillit Mbikqyrës, me pjesëmarrjen e institucioneve të cilët ndihmuan në krijimin dhe zhvillimin e YAPS. UNICEF mbuloi kostot e investimit fillestar si edhe të kualifikimit e formimit profesional të kapaciteteve njerëzore. UNICEF realizoi studimin e tregut. NICEF organizoi fushatën promovionale të marketingut të produktit dhe marëdhëniet me publikun.</p>	<p>Organizimi Praktik: Kooperativa është vendosur në territorin e Qendrës Sociale Don Bosko. Nën udhëheqjen e UNICEF, disa kompani të fuqishme biznesi si edhe institucione të rëndësishme u bashkuan për të ndihmuar në krijimin e kooperativës së Biznesit Social YAPS.</p>
<p>Përfundime nga praktikat e deritanishme(brenda vendit): YAPS u krijua dhe u zhvillua në sajë të mbështetjes së fuqishme të UNICEF.</p>		
<p>Anë pozitive: Qëndrueshmëria financiare në treg. Arritja e objektivave sociale nëpërmjet zhvillimit ekonomik. Ri-integrimi social i të rinjve.</p>	<p>Probleme: Nuk paraqitet problem vetëm aksesit tek kapitali fillestar financiar. Problemet janë komplekse sepse për shkak të natyrës së biznesit, duhet të përgatitet plan i menaxhimit strategjik të biznesit, në të cilin duhet të analizohen komponentët financiarë, socialë, menaxherialë dhe administrativë.</p>	

3. Vlerësime Përfundimtare dhe rekomandime.

3.1. Vlerësime

Tashmë në Shqipëri, kryesisht në sajë të mbështetjes nëpërmjet projekteve të institucioneve ndërkombëtare dhe donatorëve të huaj, jo vetëm njihen por edhe janë

zbatuar modele të ndryshme të punësimit të të rinjve apo të nxitjes së punësimit të tyre, përfshirë këtu edhe të rinjtë e përjashtuar. Rishikimi i ligjit mbi Nxitjen e Punësimit, Rishikimi i ligjit mbi Arsimin dhe Formimin profesional, e gjithë reforma e politikave aktive të punësimit, Ligji mbi Zejtarinë etj, tregojnë se qeveria dhe grupet e interesit janë seriozisht e tërësisht të përfshira në reformimin real të politikave të nxitjes së punësimit dhe në zbatimin e masave efektive e me rezultate të qëndrueshme.

Megjithatë, modelet e analizuara e të përshkruara tregojnë se grupet e interesit dhe e gjithë shoqëria duhet të përfshihet në hartimin dhe zbatimin e politikave gjithëpërfshirëse, që ndikojnë në rritjen e kapacitetit arsimor, jetësor, kultural e shoqëror të të rinjve të përjashtuar ose në rrezik përjashtimi, në formimin dhe aftësimin e tyre profesional, për të arritur deri në krijimin dhe funksionimin e formave të qëndrueshme të sipërmarrjes, të cilat në kuadrin e plotësimit të kritereve të biznesit, arrijnë të realizojnë qëllimet sociale.

Çështja e shtruar për zgjidhje sot është se cili duhet të jetë pozicioni i qeverisë, pozicioni i politikave qendrore kombëtare në raport me eksperiencat e sugjeruara. Që qeveria është e interesuar të nxisë punësimin e të rinjve, kjo është qartësisht e nënvizuar në programin e saj. Në cilën mënyrë? Nëpërmjet cilave politika? Me cilët aktorë? Cili duhet të jetë raporti ndërmjet qeverisë vendore dhe qendrore? Këto janë vetëm një pjesë e pyetjeve që kërkojnë përgjigje, nëse duhet të ndërtohet një plan strategjik ndërhyrjeje efektive.

Organizimi, zhvillimi, mbështetja dhe realizimi i shërbimeve të punësimit për të rinj të përjashtuar shërben për të zgjidhur një problem kritik social. Ky problem nuk mund të zgjidhet nëpërmjet vetëm politikave kombëtare të punësimit, as ato aktive dhe as ato pasive, sepse në shumicën e rasteve shoqëria përballet me të rinj të përjashtuar, të cilëve iu mungojnë edhe shprehitë fillestare të komunikimit dhe arsimimit. Nënkuptohe se politikat tradicionale të punësimit e kanë të vështirë të konsiderojnë përfitues një grup të tillë, për shkak të kostos të lartë të punës. Ky përjashtim shoqërohet me përjashtim nga “kërkesa” e tregut të punës për punë, e për rrjedhojë edhe nga oferta e punës. Për këtë arsye, modelet e rekomanduara të shërbimeve të punësimit për këtë grup shoqëror konsiderohen si një “ndërmarrje sociale”, në të cilën partnerë dhe aktorë të shumtë pranojnë të bashkëpunojnë jo vetëm për përfitime individuale por edhe për përfitime shoqërore.

Pjesëmarrja e qeverisë është jo vetëm e domosdoshme, por edhe e pazëvendësueshme. Qeveria duhet të konsiderojë këtë model si një instrument për të rishpërndarë fonde publike për investim social, që në fund do të prodhojë përfitime për të gjithë shoqërinë. Politikat pasive si të punësimit ashtu edhe të mbrojtjes sociale tashmë kanë dështuar në sigurimin e ri-integritit të grupeve shoqërore më të përjashtuara. Ajo që kërkohet kalon përtej edhe modeleve të njohura të politikave aktive të punësimit. Modeli i rekomanduar për shkak të kompleksitetit të tij, kërkon ndërhyrje nëpërmjet politikave publike, dmth të punësimit, arsimore, sociale, financiare. Në këtë rol, qeveria qendrore nuk mund të zëvendësohet nga qeveria lokale, megjithë rëndësinë dhe kompetencat që ajo ka.

3.2 Rekomandime për mbështetjen e shërbimeve për të rinj të përjashtuar nëpërmjet politikave publike.

Modelet e analizuarra e të përshkruara në këtë punim tregojnë se grupet e interesit dhe e gjithë shoqëria duhet të përfshihet në hartimin dhe zbatimin e politikave gjithëpërfshirëse, që ndikojnë në rritjen e kapacitetit arsimor, jetësor, kultural e shoqëror të të rinjve të përjashtuar ose në rrezik përjashtimi, në formimin dhe aftësimin e tyre profesional, për të arritur deri në krijimin dhe funksionimin e formave të qëndrueshme të sipërmarrjes, të cilat në kuadrin e plotësimit të kriterëve të biznesit, arrijnë të realizojnë qëllimet sociale.

Qeveria mund të nxisë grupe të ndryshme interesi (sektori privat, shoqërinë civile) për t'u përfshirë në ofrimin e shërbimeve të punësimit për të rinj të përjashtuar. Politikat e qeverisë mund të ndikojnë në rritjen e interesit të sektorit privat nëpërmjet politikave të përshtatshme financiare si politika fiskale (lehtësime taksash), linjat lehtësuese të kreditimit të biznesit etj. E njëjta mbështetje mund t'i sigurohet edhe shoqërisë civile, për ato projekte që synojnë nxitjen e punësimit të të rinjve të përjashtuar.

Qeveria mund të mbështesë vetë pushtetin vendor nëpërmjet granteve të kushtëzuara, me destinacion mbështetjen e projekteve që synojnë rritjen e kapaciteteve dhe aftësimin e të rinjve të përjashtuar për të konkuruar në tregun e punës.

Qeveria mund të ndërhyjë në riformimin e sistemit arsimor dhe të formimit profesional me qëllim rritjen e efektivitetit të tij në raport me të rinjtë e përjashtuar.

Qeveria mund të ndikojë në përfshirjen e shërbimeve të punësimit për të rinj të përjashtuar në sistemin kombëtar të shërbimeve të punësimit, si pjesë e politikave aktive të punësimit, të hartuara në përputhje të plotë me nevojat specifike të grupeve të të rinjve të përjashtuar. Ndërmarrjet sociale në veçanti mund të formatohen si pjesë e sistemit të përgjithshëm të mbrojtjes sociale dhe të mbështeten në kuadrin e politikave të përfshirjes sociale. Në këtë kuadër, vëmendja duhet përqëndruar jo më tek “mbrojtja për mbijetesë” por tek “aftësimi, zhvillimi për integrim”.

Në kuadrin e reformave shumëplanëshe institucionale, ekonomike e sociale për plotësimin e kushteve që rrjedhin nga procesi i integrimin në BE, qeveria mund të orientojë donatorët drejt investimit në mbështetjen e shërbimeve të punësimit për të rinj të përjashtuar.

Ashtu siç edhe dëshmohet në këtë punim, nënvizuar si mësimi më i rëndësishëm i eksperiencës së analizuar, kushti thelbësor për sukses është bashkëpunimi, koordinimi, harmonizimi i ideve, përpjekjeve, veprimeve, të institucioneve qendrore, lokale, të komunitetit, shoqërisë civile, grupimeve të qytetarëve dhe vetë të rinjve. Në këtë kontekst, reforma territoriale e sapo promovuar, paraqit një mundësi por njëkohësisht edhe një sfidë të patjetërsueshme.

Literatura

1. Betcherman, G., M. Godfrey, S. Puerto, F. Rother and A. Stavreska. (2007). “A Review of Interventions to Support Young Workers: Findings of the Youth Employment Inventory.” SP Discussion Paper No. 0713. World Bank. Washington DC.

2. Boeri, Tito. (1997). "Learning from Transition Economies: Assessing Labor Market Policies across Central and Eastern Europe." *Journal of Comparative Economics* 25.3: 366-384.
3. Bonin, H., Rinne, U. (2006). "Beautiful Serbia." IZA Discussion Paper 2533.
4. Barr, N. (1994), *Labour markets and Social Policy in Central and Eastern Europe*, New York: The IBRD.
5. European Employment Observatory, *EEO Review: Youth Employment Measures*, (2010), The former Yugoslav Republic of Macedonia.
6. Gomes, Maria do Carmo (2013) in cooperation with Risi Albania team Roadmap (including Action Plan) for reviewing the Employment Promotion Programmes in Albania.
7. Kluge, J., Lehmann, H., Schmidt C.M. (2008). "Disentangling treatment effects of active labor market policies: The role of labor force status sequences." *Labour Economics*.
8. Kuddo, A. (2009). "Employment Services and Active Labor market Programs in eastern European and Central and Asian Countries." <http://siteresources.worldbank.org/>
9. OECD (May, 2012), *The challenge of promoting youth employment in the G20 countries*.
10. OECD Directorate for Education, Education and Training Policy Division/Drejtoria për Edukim, Divizioni i Politikave për Edukim dhe Trajnim, Prill 2009-Shtator 2012.
11. Rodriguez-Planas, N., Benus, J. (2006). "Evaluating active labor market programs in Romania." IZA Discussion Paper 2464. Rosenbaum, P.R. and D.B.
12. Margalit, A.(1998), *The decent Society*,
13. National Youth Strategji 2010-2020/Strategjia Kombëtare për të rinjtë 2010-2020, Bullgari.
14. *Promoting Youth Opportunities and Participation*, (2012), Kingdom of Morocco, Middle East and North Africa Region.
15. *Social entrepreneurship and other models to secure employment for those most in need*, Croatia, 29-30 October 2013.Report No. 68731.
16. Zamagni, S. (1997), *The crisis of Welfare state: Government and social welfare from the paper "Economia civile come forza di civilizzazione della societa italiana"* Milan; Mondadori.
17. Ymeraj, A. (2011), *E drejta e Punës dhe e Mbrojtjes Sociale*, Tiranë.
18. UNICEF Archive, *YAPS Feasibility Study and Business Plan*, 2000.
19. UNICEF, *Globalization with a Human Face*, RL/alba001, 2001
20. *World development report 2016*

Cite this article as: Ymeraj, A. MODELET E VETË PUNËSIMIT DHE INISIATIVAT SIPËRMARRËSE PËRBALLË EFEKTIVITETIT TË POLITIKAVE PUBLIKE TË PUNËSIMIT. *Albanian Socio-Economic Journal*, 2018, Issue 4, pp. 5-12.